

UDK:159.9:37.018.43(Psixologiya: Masofaviy ta'lim psixologiyasi)

ESHITISH QOBILYATI ZAIF BOLALARDA NUTQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING MAXSUS USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Shokirova Mohigul Hursandbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya Masofaviy ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Telefon : +99890 758 45 08

Annotatsiya: Ushbu maqola eshitish qobilyati zaif bo'lgan bolalarda nutqiy tafakkurning paydo qilish rivojlantirish va moslastirish uchun mahsus usullar logopedik mashg'ulotlar auditiv trenin, muzikaviy terapiyalardan foydalaniladi. Eshitish qobilyati buzilgan shaxslarni sifatli o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va reabilitatsiya qilishning shartlaridan biri bu mutaxassislarning har birining eshitish funksiyasi holatining xususiyatlarini tog'ri tushunish va ularni barcha turdagi psixologik va ruhiy kasalliklar tizimida hisobga olishdir. Eshitish holatiga ko'ra, eshitish qobilyati zaif (eshitadigan) va karlar farqlanadi. Eshitish qobilyatining yo'qolishi – bu doimiy eshitish qobilyatining yo'qolishi, bunda hech bo'lmaganda minimal miqdorda, lekin og'zaki nutqni mustaqil ravishda o'zlashtirish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar. Logopedik mashg'ulotlar, auditive trening, nutqiy terapiya, muzikaviy terapiya, oila bilan hamkorlik

Kirish. Eshitish qobilyati zaif bolalar- bu bolalar bog'chasi yoki maktabda, shuningdek, uy sharoitida ham eshitish qobilyati pasaygan yoki eshitish qobilyatidan umuman foydalanmaydigan bolalar. Eshitish qobilyati zaif bolalar bilan ishlash reja asosida olib boriladi va maqsadlari quyidagilardan iborat.

Ta'lim- tarbiya jarayonida eshitish qobilyati zaif bolalarga individual yondashuvni ta'minlash. Eshitish qobilyati zaif bolalarda kommunikativ faolligini oshirish. Bolalarni o'kevalutatsiya qilishni amalga oshirish. Eshitish qobilyati zaif bolalar bilan olib boriladigan ishlar bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Eshitish qobilyati zaif bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirish juda muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu usullarning samaradorligi bolalarning individual xususiyatlariga, ularning eshitish qobilyati zaifligining darajasiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun, har bir bola uchun alohida yondashuv va reabilitatsiya dasturi ishlab chiqilishi kerak.

Tadqiqotning vazifalari:

1 Logopedik mashg'ulotlar: Eshitish qobilyati zaif bolalar uchun logopedik mashg'ulotlar o'tkazish samarali hisoblanadi. Bunda bolalarga tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, so'zlarni o'qish va yozish ko'nikmalari o'rgatiladi.

2 Auditiv trening: Eshitish qobilyatini yaxshilashga yordam beradi. Bunda bolalar turli xil tovushlarni eshitish va ularni farqlashni o'rganiladi.

3 Teknologiyalardan foydalanish: Zamonaviy texnologiyalar, masalan eshitish apparatlari, cochlear implantlar va turli ilovalar bolalarning eshitish qobilyatini yaxshilashga va nutqiy rivojlanishiga yordam beradi.

Metodologiya. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning tekshiruv usullari N.A.Rau tomonidan ishlab chiqilgan Rau bolalarni eshituv holatiga ko'ra ikkita toifaga bo'linadi: karsoqov va zaif eshituvchi bolalar. Rau kar va zaif eshituvchi bolalar bilan ular nutqini saqlab qolish niyatida labdan o'qishga o'rgatish va savodini chiqarish uchun ma'lum korreksionlar kerakligini ta'kidlaydi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlarini va imkoniyatlarini, ularga ilk davrdan boshlab korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish zaruratidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Eshitish qobilyatining pasayishi bolaning umumiy va psixik rivojlanishiga, eng asosiysi nutqining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eshitmaydigan va zaif eshituvchi bola maxsus o'rgatilib borilmasa, u gapira olmaydi, atrofdagilar bilan muomilada esa chagaralangan miqdordagi imo ishoralardan foydalanadi. Demak, bolalarning risoladagidek rivojlanishi uchun, me'yorda eshitadigan bolalardan-da ko'proq mahsus ta'lim- tarbiya sharoitlarini yaratish talab etiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uzoq muddat davomida ko'rgazmali-obrazli tafakkur bosqichida qoladilar. Xususan, T.V Rozonova tadqiqotlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'rgazmali-obrazli tafakkurining rivojlanishidagi farq maktabgacha ta'limining boshida kuzatilishi isbotlaydi. Ko'rgazmali- obrazli tafakkurni rivojlantirish model tasavvurlarni umumlashtirish imkonini yuzaga keltiradi. Ko'rgazmali -obrazli tafakkurni shakllantirish so'zlash nutqining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, ko'rgazmali – obrazli tafakkurni so'zlash -mantiq tafakkuri bosqichiga o'tishi sog'lom bolalarga nisbatan eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda uzoq muddat davomida amalga oshadi. Bu fikrlash operatsiyalarini rivojlanishida namoyon bo'ladi. Fikrlash operatsiyalari- tizimga tashkillashtirilgan umumiy harakatlardir. Bu fikrlash operatsiyalari asta -sekinlik bilan amalga oshadi. Eshitishning buzilishi eshiyish nuqsoni bo'lgan bolalarda tafakkur rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo intellekti har qanday yoshda saqlanib qoladi. Demak, kar bolaning potensial imkoniyatlari eshitishi me'yorda bo'lgan bola bilan bir xil. Bu imkoniyatlarni amalga oshirishga faqat bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish bilan cheklanib qolmasdan, nafaqat eshitish va nutqni rivojlantirishga, balki umuman butun bilish faoliyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan o'quv jarayonida erishiladi. L.S.Vigotskiyning fikricha –“Jamiyatdagi karlik muammosi- ijtimoiy muammo” dir. O'ziga xos kommunikativ xususiyatlarga ega bo'lgan kar va zaif eshituvchi bolalarning ta'limi va ijtimoiy rehabilitatsiya jarayonida axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish alohida ahamiyatga ega. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda saqlanib qolgan sezgi a'zolarining kompensator faollashuvi munosabati bilan axborotni visual idrok etish yetakchi o'rinni egallashi ham bu omilni kuchaytiradi. Bilimga bo'lgan qiziqishni oshirishda, faqat o'rganilayotgan materialning mazmuniga tayanib bo'lmaydi, o'quv jarayoniga bolalarni jalb qilish usullari hamda mashg'ulot texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Bolaning eshitish qobilyati va nutqiy tafakkurni rivojlantirish uchun mahsus usullar keltirilgan:

1 Eshitish apparatlari: Bu apparatlar tovushlarni kuchaytirib, bolaning eshitish qobilyatini oshiradi.

2 Nutqiy o'yinlar: Bolalar uchun nutqiy o'yinlar yaratish mumkin. Masalan: “Mushukning tovushi qanday?” .

3 Vizual yordamchilar: Bolaga visual yordamchilar, masalan, rasmlar, jadvallar, videolar yordamida ma'lumotlarni yetkazish mumkin. Bu bolaning tushunishini osonlashtiradi.

4 Shifokorlar va mutaxassislar bilan hamkorlik: Eshitish qobilyati pasaygan bolalarda nutqiy tafakkurni rivojlantirish uchun shifokorlar, logopedlar, defektologlar bilan hamkorlik qilish kerak.

Samaradorlik ko'rsatkichlari:

Bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish darajasi;

Eshitish qobiliyatining yaxshilanishi;

Bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi va kommunikativ ko'nikmalarini ortishi.

Ushbu usullarning samaradorligi bolalarning individual xususiyatlariga, ularning eshitish qobiliyati zaifligining darajasiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun, har bir bola uchun alohida yondashuv va reabilitatsiya usullari ishlab chiqilgan.

Xulosa. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar shaxsini mahalliy va xorijiy tadqiq qilish shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda og'zaki nutqning rivojlanish darajasi aqliy qobiliyatning ham rivojlanishiga ta'siri va oiladagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaning hissiy aurasini va shaxsiyati rivojlanishidagi ahamiyatiga ko'proq e'tibor berilgan. Zamonaviy texnologiyalar jalb qilingan har qaysi mashg'ulotlarga bolalarda qiziqish uyg'onib, ijobiy munosabatda bo'ladilar. Bu ularning motivatsiyasini oshirishga va bola uchun ham, pedagog uchun ham muhim bo'lgan natijalarga erishishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mo'minova L. R., Sh. M. Amirsaidova va boshqalar. Maxsus psixologiya. T.:

O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2013

2. Mamurova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali,

1(17), 205-212.

3. Речинская. Е. Г. Дошкольные сурдопедагогика., – М, 2018.